

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ / МЕТАКОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Ризаева Г.Х.

Ризаева Гулирано Хидиралиевна – ведущий специалист, Академический лицей при Гулистанском государственном университете, г. Гулистан, Республика Узбекистан

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о возможных путях достижения педагогических целей в формировании метакогнитивной компетенции учащихся, изучающих русский язык как иностранный. Выяснено, что метапредметная взаимосвязь учебных дисциплин способствует решению комплексных задач программы русского языка. Качество ожидаемых результатов программных задач по обновленному содержанию образования возможно при условии организации самостоятельной работы с компонентами занимательности.

Ключевые слова: русский язык, интегрированное обучение, качество, результат, метапознание, метакогнитивная компетенция, компонент занимательности.

Развитие коммуникативной компетенции учащихся при обучении русскому языку определяется практическими задачами – подготовить учащихся к самостоятельному пониманию и созданию устного и письменного текста, для выражения личностного отношения к объекту речи, соблюдая академические нормы современного русского языка [1]. Учащиеся должны уметь читать на русском языке художественную литературу, адаптированные учебные тексты научного стиля, понимать содержание, писать и говорить о личностной позиции по возникающим учебно-ситуативным задачам, критически высказываться по прочитанным материалам, т.е. демонстрировать коммуникативную направленность речемыслительной деятельности. Из этого следует, что программа обучения русскому языку зависит от той роли, которую он будет выполнять в процессе формирования функциональной грамотности. Т.е., в рассматриваемом аспекте цели обучения русскому языку определяются социально-педагогическими потребностями системы образования.

Интегративный подход, в современной методике преподавания, рассматривается как один из важных составляющих психолого-педагогических условий саморегуляции траекторий личностного развития. Важнейшим требованием современной системы образования Республики Узбекистан является комплексный подход к формированию конкурентоспособной личности учащегося [2]. В этом плане комплексность русского языка направлена на органическое единство познавательной, мировоззренческой, эмоциональной, нравственной, деятельностной сфер. Комплексный подход к формированию личности учащихся на уроках русского языка как иностранного предполагает использование интегрированного подхода как одного из основных способов обеспечения качества знаний, умения, навыков и коммуникативной компетенции учащихся.

Осуществление интегрированной связи между уроками русского языка и литературы – одно из важных условий обеспечения качества языковой компетенции по русскому языку учащихся школ и лицеев с нерусским языком обучения [3]. Авторский анализ состояния преподавания русского языка в лицеях с нерусским языком обучения показывает, что для учителей созданы благоприятные условия практического применения методов интегрированного обучения в формировании коммуникативной компетенции учащихся.

Знакомство с практикой учителей и с педагогической публикацией показало, что выраженная необходимая связь между грамматикой и адаптированным художественным текстом нацелена на формирование знания, умения и навыков русского языка, поэтому адаптированный учебный текст используется в качестве иллюстративного материала. Считаем, что этого далеко не достаточно. Говоря о связи уроков русского языка с позиции грамматики с уроками литературы, автор прежде всего имеет в виду необходимость шире использовать лексический материал читаемых произведений на уроках русского языка, необходимость систематической работы над правильным произношением не только отдельных языковых единиц речи, но и цельной синтаксической конструкции, что является важнейшей предпосылкой последующего теоретического усвоения этих форм. Здесь проявляется необходимость привития навыков сознательного, выразительного, исследовательского чтения текста [4]. Все тексты тематически связаны с изучаемыми предметами и отбираются не по лингвистическим соображениям, а по критериям межпредметной связи и пользы для развития метапознания.

Обосновывая принципиальную необходимость интегрированной связи между уроками русского языка и литературы, мы исходим из следующего:

1. На уроках русского языка и литературы с узбекским языком обучения учитель русского языка решает целый ряд одних и тех же частных задач, а именно: установление прочной связи между зрительным образом грамматики и её практическим применением, выработка орфоэпических навыков, навыков выразительного чтения и т.п. и единая общая задача развития устной и письменной русской речи учащихся.

2. В основу изучения русского языка и литературы положены практико-ориентированный подход и формирование функциональной грамотности. Из этих позиций необходимо создать благоприятные психолого-педагогические условия для раскрытия в учащихся потенциальных возможностей к словотворчеству. Учащиеся с нерусским языком обучения приобщаются к русскому языку прежде всего путем программного материала через слово учителя, а тексты и задания предоставляют материал для речевой практики. Поэтому мы считаем, что интегрированная связь между уроками русского языка и литературы в рассматриваемых условиях занимает препозицию овладения учащимися русской речью, лексикой и грамматикой современного русского языка.

3. Опыт и наблюдение показывают, что процесс формирования функциональной грамотности и развития коммуникативной компетенции учащихся будет соответствовать программным задачам при условии успешной организации самостоятельной заинтересованной работы учащихся. Необходимо постоянно ставить перед учащимися учебные проблемы, побуждающие к активной речемыслительной работе. Благоприятные педагогические условия, способствующие коммуникативной активности, создаются при работе с текстами из учебника, дополненными заданиями с компонентами занимательности [5]. Навыки самостоятельной работы с книгой при изучении теоретического материала на примере художественного текста – один из новых подходов интегрированного обучения русскому языку в образовательных учреждениях с нерусским языком обучения.

Рассмотрим отдельные приёмы, которые мы систематически применяли на практике и рекомендуем с целью развития метапознания и формирования метакогнитивных компетенций учащихся.

Для самостоятельного изучения художественного текста мы предлагаем учащимся выполнить художественно-исследовательские задачи. Учебный материал по литературе предполагает трансформацию для решения лексико-грамматических задач.

Особое внимание необходимо уделять таким конструкциям русского языка, которые либо отличаются от конструкций слов или предложений в узбекском языке, либо вовсе не находят в нем эквиваленты.

Учебно-исследовательские задания рассчитаны на «открытие» учащимися уже определенного в науке. Это способствует тому, что, выполняя исследовательские задачи, учащиеся успешно делают открытия.

Таким образом, как было выявлено на практике, задания с объяснительной функцией способствуют развитию навыков глубокого погружения в исследование текста.

В учебных текстах весьма распространены сложные предложения [6]. Однако в практике нашей работы мы сталкиваемся с таким явлением, когда учащиеся, обладая достаточным словарным запасом, не могут правильно построить предложения. В этом отношении прежде всего хочется сказать о таком приёме, как подготовка по содержанию изучаемых произведений, стимулирующих употребление учащимися определенных грамматических конструкций.

Последовательные ответы на вопросы можно составлять, выполняя задания с компонентами занимательности. Задания с компонентами занимательности синтезируют критическое мышление с речемыслительными навыками, так как в процессе работы необходимо увидеть за занимательной формой языковую задачу, где в решении поставленной краткосрочной задачи среди учащихся происходит коллаборация.

Примером задания с компонентами занимательности являются кроссворды, чайнворды, метаграммы, разработанные по теме урока или по учебному тексту.

Кроме работ, о которых рассказывалось выше, мы систематизировали упражнение «Письмо по памяти», где ученики самостоятельно воспроизводили текст письменно, акцент внимания делали на полноту, четкость и грамотность изложения, а взаимопроверка или самопроверка, как было отмечено самими учащимися, развивают навыки орфографической зоркости. Это еще раз доказывает то, что текст служит моделью по обучению письму. Главным упражнением здесь является критическое мышление.

В заключении отметим, что усвоение грамматики русского языка возможно только при комплексном подходе организации работы над связанным текстом, поэтому адаптированные учебные тексты должны соответствовать принципу спирального обучения, т.е. непрерывного наращивания уровня сложности усваиваемой компетенции. При существующих учебниках русского языка с нерусским языком обучения осуществление интегративного подхода возможно только при условии творческой, пошагово продуманной работы учителя.

Список литературы

1. Кахужева З.К. Обучение языкам на основе интегрированного подхода // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2014. – С. 107-114. URL: <https://globalf5.com/Zhurnaly/Psihologiya-i-pedagogika/Vestnik-Adigeyskogo-GU-Seriya-3/vypusk-2014-3>
2. Маркова, А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя // Педагогика. – 1995. №6. – С. 55-63.
3. Негматова М.М. Формирование коммуникативной компетенции учащихся на интегрированных уроках русского языка // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2014. – С. 280-285.

4. Озтюрк М., Тагаева Г.С. Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка // *Universum: психология и образование*. – 2020. №3(69). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/9008>
5. Шустикова, Т.В. Грамматика в преподавании русского языка как иностранного. Лингвистический и коммуникативно-прагматический аспект. – Москва, 2006.
6. Юсупова З.Ф. Теория и практика обучения русскому языку: учебно-методическое пособие. - Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального университета, 2013. - 80 с. URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/27390/10-IFMK_001148.pdf

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Туркова Ю.О.

*Туркова Юлия Олеговна – бакалавр,
кафедра логопедии и коммуникативных технологий,
факультет педагогики и психологии детства,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь*

Аннотация: *в данной статье поднимается проблема обучения чтению детей с особыми образовательными потребностями. В качестве решения проблемы указываются приёмы овладения чтением, особое внимание уделяется методу глобального чтения. Далее приведены различные методики обучения чтению данным методом для различных категорий детей.*

Ключевые слова: *ребенок, обучение, чтение, методика.*

Чтение – сложный процесс декодирования символов. Н.Ф. Бунаков, представитель отечественной методики начального обучения, говорил о том, что чтение - главное орудие, которое может действовать на умственное и нравственное развитие детей, укреплять их мысль и любознательность [1].

У детей с особыми возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) овладение данным процессом затруднено. К ним относятся: дети с нарушениями слуха, нарушениями зрения, тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушениями интеллекта, расстройством аутистического спектра [5].

При обучении детей с ОВЗ чтению необходим особый подход, включающий в себя создание необходимых условий, например, таких как подбор методик обучения, учитывая индивидуальные особенности обучающихся. На данный момент, специалистов, способных создать условия, недостаточно, вследствие чего у детей процесс овладения чтением затрудняется. Из этого следует, что проблема обучения детей с ОВЗ актуальна на данный момент. Решением данной проблемы занимались: Д.Б. Эльконин, Н.А. Менчинская, Т.Г. Егоров, Г.Н. Кудина и др. [2].

Существует большое количество методик обучения чтению, такие как метод фонемного или побуквенного чтения (Д. Эльконин), складовой метод (кубики Н.А. Зайцева) и метод глобального чтения (Г. Доман, Н.Г. Нуриева). В данной статье хотелось бы рассказать о последнем методе, так как считаем его одним из эффективных для работы с детьми с различными нарушениями. Благодаря методу глобального чтения, у детей есть возможность воспринимать информацию целиком – это означает, что мозг ребенка воспринимает все окружающие его явления, события, действительность, как на фотоснимке. Глобальный метод активизирует работу обоих